

**ТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКРЫТОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИРИХЛЕ****THEMATIC MODELLING OF MEDICAL TEXTS USING THE HIDDEN
DISTRIBUTION OF DIRICHLET****КАЗАКОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА,***магистрантка,**Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева – КАИ.***KAZAKOVA MARIA ANATOLYEVNA,***Master's student,**Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI.*

Данная статья посвящена изучению возможности применения метода латентного размещения Дирихле в тематическом моделировании медицинских текстов. В работе дается подробное описание метода статистического моделирования для численного решения интегральных статистических задач тематического моделирования. Более того, проводится эксперимент тематического моделирования корпуса текстов, содержащих жалобы пациентов, демонстрирующий эффективность применения предложенного метода. Результаты эксперимента показали, что предложенная модель позволяет выявить существенные тематические особенности в медицинских текстах и значительно усиливает точность выделения тем в текстовых данных электронных медицинских карт.

This article is devoted to the study of the possibility of applying the method of latent Dirichlet placement in thematic modeling of medical texts. The paper gives a detailed description of the statistical modeling method for the numerical solution of integral statistical problems of thematic modeling. Moreover, an experiment of thematic modeling of the corpus of texts containing patient complaints is being conducted, demonstrating the effectiveness of the proposed method. The results of the experiment showed that the proposed model makes it possible to identify significant thematic features in medical texts and significantly enhances the accuracy of highlighting topics in the text data of electronic medical records.

Ключевые слова: *тематическое моделирование, медицинские тексты, скрытое распределение Дирихле, Сэмплирование по Гиббсу, визуализация.*

Key words: *Thematic modeling, medical texts, Latent Dirichlet allocation, Gibbs sampling, visualization.*

Электронные медицинские карты (ЭМК) являются важнейшим элементом персонифицированного учета при создании единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Большая часть данных, представленных в ЭМК, хранится в виде неструктурированного произвольного текста. Данные о пациентах в ЭМК за последнее время являются ценным источником информации, который позволит решить множество важных клинических и исследовательских задач [1, с. 374]. Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью извлечения, систематизации, хранения и использования накопленной информации о пациентах в ЭМК.

На современном этапе одной из основных задач в медицине является прогнозирование и выявление рисков возникновения заболеваний и разработка индивидуальных подходов к ранней диагностике и лечению пациентов. Извлечение текстовой информации о пациентах из электронных медицинских карт позволяет автоматически обработать большое количество данных и выделить существенные из них. Это помогает установить связи между различными параметрами здоровья пациента и изучить взаимодействие различных факторов, которые могут влиять на развитие заболеваний [1, с. 375]. Таким образом, задача прогнозирования и выявления рисков возникновения заболеваний с помощью извлечения текстовой информации о пациентах из электронных медицинских карт становится все более актуальной в медицине. Она позволяет ускорить и улучшить процесс диагностики и лечения пациентов за счет точного определения факторов риска и более раннего выявления заболеваний.

Тематическое моделирование с использованием скрытого распределения Дирихле является одним из инструментов машинного обучения, которое может быть применено для извлечения текстовой информации о пациентах из электронных медицинских карт. Тематическое моделирование текстов с использованием скрытого распределения Дирихле (Латентное размещение Дирихле, LDA, от англ. Latent Dirichlet allocation) – применяемая в машинном обучении и информационном поиске порождающая модель, позволяющая объяснять результаты наблюдений с помощью неявных групп, благодаря чему возможно выявление причин сходства некоторых частей данных. LDA основана на предположении, что каждый документ в наборе текстов состоит из нескольких тем, а каждая тема – из набора слов с определенными вероятностями [2, с. 58]. LDA позволяет автоматически определить тематическую структуру в текстах, выделить ключевые слова и выявить сходства и различия между документами. Этот метод широко применяется в компьютерной лингвистике, социальных науках, маркетинге и других областях, где требуется анализ текстовых данных [3, с. 115]. LDA может использоваться для извлечения тематической информации из больших объемов медицинских данных, таких как электронные медицинские карты пациентов. Это позволит выявлять скрытые зависимости и закономерности в данных и способствует прогнозированию рисков возникновения заболеваний [4, с. 91].

В тематическом моделировании применяются сложные вероятностные модели для выявления скрытых тематик в коллекции текстовых документов. Для оценки параметров вероятностной модели в таких задачах используется метод статистического моделирования для численного решения интегральных статистических задач (Сэмплирование по Гиббсу, Gibbs sampling), так как он позволяет осуществлять выборку из многомерных распределений, характерных для тематического моделирования [4, с. 92]. Метод «Сэмплирование по Гиббсу» в тематическом моделировании используется для оценки распределения тематик в каждом документе на основе распределения слов, найденных в текстовых документах по следующей формуле:

$$P(Z/W, D) = \text{частотность } W \text{ в } Z + \beta w;$$

$$\text{всего словоупотреблений в } Z + \beta (ZD + \alpha), \quad (1)$$

где Z – тема;

W – слово;

D – документ;

α, β – гиперпараметры, которые позволяют учесть вероятность, что W может относиться к Z , даже если оно там раньше не встречалось [5, с. 20].

С целью изучения применения данного подхода было проведено исследование на медицинских текстах, содержащих записи симптомов заболеваний.

Рис. 2. Графическое представление тематического моделирования жалоб пациента с ревматологической патологией.

Рис. 3. Графическое представление тематического моделирования жалоб пациента с неврологической патологией.

В результате метод тематического моделирования текстов с использованием скрытого распределения Дирихле помогает обнаружить скрытые темы в текстовых данных, что может быть полезно для аналитики и принятия решений в медицинских учреждениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Возможности и ограничения использования инструментов машинной обработки текстов в лучевой диагностике / Д.Ю. Кокина, В.А. Гомболевский, К.М. Арзамасов [и др.] // Digital Diagnostics. 2022. Т. 3. № 4. С. 374-383. DOI 10.17816/DD101099.
2. Тематическое моделирование в контексте медицинских текстов / С.А. Землянский, С.В. Аксенов, И.А. Лызин, О.Г. Берестнева // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2021. Т. 24. № 4. С. 58-64. DOI 10.21293/1818-0442-2021-24-4-58-64.
3. Валитова Н.Л. Перспективы применения технологии PWA для расширения e-learning систем на мобильные платформы / Н.Л. Валитова, Э.Ш. Кремлева, Р.К. Кашафутдинов // Образовательные технологии и общество. 2020. Т. 23. № 1. С. 115-124.

4. Новикова С.В. Кодирование мягких циклических данных при помощи псевдо-нечеткой меры / С.В. Новикова, Э.Ш. Кремлева, Н.Л. Валитова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика. 2019. № 3. С. 90-101. DOI 10.26456/vtpmk542.

5. Москалевич Г.Н. Тематическая модель «Латентное размещение Дирихле (LDA)» как одна из исследовательских технологий в сфере теории и практики СМИ // Современные СМИ в контексте информационных технологий: Сборник научных трудов 6 Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 23–24 апреля 2020 года. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. С. 20-25.

6. Алгоритм построения модели каскадной нейросетевой фильтрации данных с различной степенью детализации / Э.Ш. Кремлева, А.П. Кирпичников, С.В. Новикова, Н.Л. Валитова // Вестник Технологического университета. 2018. Т. 21. № 8. С. 109-115.

© Казакова М.А., 2023.